

DESARROLLO SOSTENIBLE ¿LA SOLUCIÓN A TODOS NUESTROS PROBLEMAS?

JUAN PABLO ACUÑA AMAYA
Correo: juan.acuna@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

El desarrollo sostenible (DS) busca saciar las exigencias del presente sin arriesgar los recursos del futuro, buscando dar un equilibrio entre economía, sociedad y ambiente. Este término proviene primeramente de un informe publicado por Brundtland en 1987, el cuál narraba las desventajas producidas por el desarrollo económico que estaba en auge por la globalización. Además, narraba una serie de soluciones al problema del crecimiento poblacional y la industrialización, problemas que seguimos sufriendo hoy en día.[4]

La guía y ruta más completa para lograr el desarrollo sostenible es la agenda 2030, que en 2015 fue aprobada por los (193) estados pertenecientes a las Naciones Unidas, contando con 17 objetivos que buscan como meta la reducción de la pobreza, la paz, acrecentar la educación, el cuidado del medio ambiente y básicamente la prosperidad de la humanidad. Los ODS (Objetivos de desarrollos sostenible) reemplazan a los ODM (Objetivos de desarrollo del milenio), los cuales guiarán a la humanidad a trabajar en un mejor futuro para el año 2030. [4]

Muchos países ya han comenzado a implementar de manera directa el desarrollo sostenible con la ayuda de los ODS como es el caso de Dinamarca, el cuál está reduciendo drásticamente su consumo de petróleo. Pero, aunque varios países hayan comenzado su proceso a una economía más sostenible otros aún siguen aferrados al pasado, como es el caso de Colombia, el cuál actualmente es uno de los países que aún no ha implementado en su totalidad en la educación el desarrollo sostenible y sigue dependiendo económicamente de recursos no renovables ni sostenibles. Todo esto sumado a las secuelas económicas, políticas y sociales que

ha dejado la pandemia producida por el Covid-19, como la gran contracción generada a la economía mundial que se ha creado por los esfuerzos de intentar frenar el aumento de contagios y muertes. Todo esto ha frenado y afectado a la agenda 2030 en muchos aspectos, incluso generando un retroceso a los logros alcanzados con éxito, por ende, es de suma importancia que todos los países nos unamos para lograr cumplir con los objetivos que buscan crear un mundo más justo, equitativo, amigable con el ambiente y sobre todo un mundo sostenible [5] Colombia se ha visto gravemente afectada al haber incrementado el nivel de desempleo y el índice de pobreza. Muchas familias no han tenido seguridad alimentaria por falta de recursos o acceso a fuentes de abastecimiento.

Colombia es un país rico en biodiversidad y recursos naturales, por lo que no es de extrañar que sea un país productor de materias primas, que son exportadas a otros países para generar tecnología. Pero esta práctica económica perjudica al ambiente y al país, al depender de recursos no renovables ni sostenibles, como el petróleo o minerales. Pero pese a todo esto Colombia ha sido líder en la generación de proyectos y negociaciones para el desarrollo sostenible, como el Protocolo de Kyoto que busca comprometer a los países de primer mundo a reducir las emisiones de varios gases de efecto invernadero para combatir el cambio

climático o el Protocolo de Montreal que busca proteger a la capa de ozono reduciendo el consumo de sustancias que le generen un deterioro y la Convención de Minamata que busca cuidar al ambiente y la salud humana controlando las liberaciones de mercurio. Además de todo esto Colombia a generado reformas que buscan la implementación de políticas ambientales para lograr un desarrollo más eco amigable.[6]Lamentablemente por la corrupción y la violencia generada por más de 50 años de guerra que han nuestra economía y política a lo largo de nuestra historia muchas de estas reformas y leyes no han sido implementadas de manera adecuada por todo esto el ensayo buscará dar respuesta a una serie de preguntas acerca de la implementación del desarrollo sostenible en Colombia y como está la situación actual del país, las afectaciones generadas por la guerra a través de la opinión propia del escritor y con la ayuda de recursos bibliográficos provenientes de Scopus y Sciencedirect para contribuir con la opinión del escritor . [5]

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

En Colombia la guerra ha dejado una gran cicatriz en toda nuestra esencia, ha normalizado la violencia, ha afectado al medio ambiente, ha dejado muchas víctimas, ha afectado a nuestra economía y a la sociedad en general, entre otras consecuencias que se han producido. Se han

generado acuerdos de paz y firmados tratados para ponerle fin a esta guerra de más de 50 años, pero ¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

La paz territorial y ambiental juegan un papel importante frente a la antigua guerrilla de las FARC ya que respecto a la paz territorial que busca la construcción de la paz y cooperación ciudadana usando sus dos principios puede lograr una paz más sostenible y más duradera al tener una participación ciudadana, permitiendo que en las zonas con conflictos ya sean regionales o locales logren generar sus propuestas he ideas para lograr una paz que beneficie de una mejor manera al identificar las problemáticas que preocupan a los territorios. [7]Respecto a la paz ambiental que busca tratar los conflictos derivados del factor ambiental que han asechado a Colombia por muchos años, a causa de la explotación de los recursos naturales, como la tala ilegal de árboles, la explotación de minerales, entre otros recursos, que genera conflictos y mantiene a los grupos ilegales. [7]Con la firma del tratado de paz con las FARC se espera reducir estas problemáticas y disminuir los conflictos radicados por la explotación de recursos además de que al reducir esta extracción de recursos por grupos ilegales y armados se espera que estos recursos contribuyan a economía del país.[7]

Se deben cambiar e identificar las cosas que generaron y mantuvieron el conflicto ya que muchas de estas cosas están en la cultura y tradición de muchos colombianos. [7]

Al ocurrir actos de violencia con tanta frecuencia los colombianos nos hemos vuelto insensibles y hemos normalizado la violencia. Si en un país de primer mundo ocurre una masacre, esta noticia se vuelve muy indignante a nivel mundial, en cambio sí en Colombia ocurre una masacre está se normaliza y al cabo de unas horas se olvida.[7]

La primera acción para lograr la paz tiene que ser proveniente del gobierno, el cual tiene que buscar la forma de terminar con el conflicto armado y disminuir las acciones que generan violencia. Luego de esto es importante que el pueblo participe en la búsqueda de la paz, el pueblo puede participar en que se cumpla lo pactado en la mesa de negociaciones y en entidades como la JEP (Jurisdicción Especial de Paz). [7]

Los tratados de paz firmados con las FARC son una oportunidad de lograr modificar las relaciones sociales en el país y así disminuir la violencia, esto pese a que haya muchos disidentes de las Farc que hayan regresado a la violencia. El conflicto generado por diversos grupos armados y guerrillas como las FARC es un tema muy importante que influye demasiado en la búsqueda de la paz que se quiere llegar en Colombia al generar violencia y algo muy importante para el país,

la naturaleza y los ecosistemas.[7] Los cuales han sido gravemente afectados por el interés de lucrarse y conseguir recursos para proveer a grupos como las FARC a costa de la explotación de nuestros recursos naturales y el daño a nuestra tierra con la siembra desmedida de cultivos ilícitos, esto genera desplazamientos de familias del sector rural para reclutar personas para su grupo y conseguir más tierra para fines ilícitos. Todo esto genera un gran retraso a la paz territorial y ambiental.[7]

¿Es el DS la respuesta a los problemas sociales y ambientales?

El desarrollo sostenible fue generado con el fin de resolver muchas de las problemática sociales y ambientales, ya que este busca el equilibrio entre economía, sociedad y ambiente, por lo que no puede haber desarrollo sostenible sin alguno de esos tres factores.[8] Por lo que la implementación de la educación ambiental es de suma importancia para que todos nos involucremos en aspectos como el sostenimiento de las comunidades, solución de problemas sociales derivados de diferentes factores, pero principalmente de la guerra y la corrupción, en una economía más sostenible que no comprometa los recursos del futuro y una participación activa en el cuidado ambiental.[8]

En Colombia se pueden ver unos niveles muy grandes de desigualdad producido por diferentes factores como la corrupción, la

concentración de la riqueza en un grupo específico de individuos, el poco acceso a servicios básicos. Pero para poder lograr un desarrollo sostenible es indispensable que esa desigualdad desaparezca, cambiando las condiciones sociales de la población para así garantizar que todos tengan una calidad de vida aceptable.

El desarrollo sostenible tiene la premisa de brindar una mejor calidad de vida a las personas a la vez que busca tener una sociedad con el crecimiento económico, político, una industrialización sostenible y una buena relación con el medio ambiente. A diferencia de la educación ambiental que busca únicamente el cuidado ambiental, pero sin tener en cuenta la parte económica, lo cual es crucial para el desarrollo, por eso es importante tener una economía sostenible, que no perjudique al ambiente, no contamine, no perjudique a la sociedad ni fomente el hiperconsumo. Por todo esto el desarrollo sostenible es el modelo más adecuado para lograr un buen desarrollo al no sacrificar ninguno de los tres factores (economía, ambiente y sociedad) teniéndolos en armonía. [9]

Gracias a la implementación de los ODS que los colombianos hemos venido implementando con diferentes programas de preservación y políticas ambientales, buscando un crecimiento económico más inclusivo y en un futuro ser el país líder a nivel latinoamericano en cuestiones

ambientales. Además de que gracias a estos objetivos se espera disminuir la contaminación atmosférica que atenta contra la salud de muchos colombianos, especialmente los que viven en la capital, Bogotá, buscando a nivel social: la terminación de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, una educación de calidad, igualdad y equidad de género, paz y justicia. Son cosas que han aquejado a la población colombiana durante décadas y que el desarrollo sostenible junto a los ODS busca corregir para brindarle un mejor país a las futuras generaciones. [10]

Básicamente el desarrollo sostenible es exhibido como la solución a todas las dificultades que han aquejado a la humanidad hasta la actualidad, por lo que, si se logran cumplir los objetivos de desarrollo sostenible pertenecientes a la agenda 2030, este modelo sería capaz de dar respuesta a los problemas sociales, ambientales y económicos que perjudican a la mayoría del mundo actualmente en muchos aspectos mencionados anteriormente. Pero para que todo esto sea posible es indispensable que todos los países del mundo contribuyamos con este modelo de desarrollo que haría sustentable a la humanidad y respetaríamos los límites que nos otorga la naturaleza. [11]

¿Qué necesita Colombia para lograr el DS?

Colombia necesita una implementación adecuada de educación de desarrollo sostenible que fomente a los jóvenes a

considerar un modelo alternativo de desarrollo, dejando atrás el hiperconsumo y el capitalismo extremo que no es nada sustentable, generando negocios basados en desarrollo sostenible que beneficien tanto económicamente, ambientalmente y socialmente al país. Además de ser un modelo ideal para ser implementado en cada área de trabajo. [12]

Colombia tiene que cambiar muchos aspectos para lograr un desarrollo sostenible, como aspectos culturales, económicos, educativos, sociales, ambientales, entre otros... Primeramente es necesario terminar por completo con la guerra que ha afectado al país en todos los sentidos durante más de 50 años implementando la paz ambiental y paz territorial. Colombia tiene que luchar por la igualdad de oportunidades, ya que Colombia es uno de los países con más desigualdad en todo el mundo, un claro ejemplo es la desigualdad de acceso a la educación, que es uno de los agentes más importantes para lograr cualquier tipo de desarrollo. [13] También se tiene que generar más inclusión y disminuir el odio ya que esto genera violencia y más desigualdad. La inclusión es importante para no marginar a grupos de la sociedad y garantizarle el mismo acceso a una buena calidad de vida. Mitigar la falta de acceso a alimento, agua y servicios básicos para garantizarles a todas las personas una calidad de vida básica. Estas situaciones se evidencian mucho en las zonas

más pobres de Colombia dónde el acceso a agua potable es casi nulo y no existen redes de alcantarillado o acueducto que brinden acceso a una higiene básica saludable. [14]

Como se dijo anteriormente la educación es la base para cualquier tipo de desarrollo, y el desarrollo sostenible no es la excepción ya que para poder implementarse está metodología de desarrollo de manera profunda está debe ser enseñada desde jóvenes. La enseñanza de este método en la ingeniería es de suma importancia, ya que prepara a los ingenieros para progresar de la mejor manera en armonía con la sociedad y el ambiente, animándolos a generar nuevas maneras de pensar y ejercer su profesión de una manera más sustentable y duradera. Impulsando así la economía del país permitiéndole entrar a las puertas del desarrollo, dónde no nos preocupemos únicamente por el crecimiento económico sino también por el crecimiento del índice de desarrollo humano (IDH) que mejoraría la calidad de vida de los colombianos y nos haría un mejor país. [15] [25]

¿Algún día Colombia podrá considerarse un país desarrollado? ¿Qué pasos debe dar a corto y mediano plazo para lograrlo?

Colombia al ser un país de ingresos medios tiene la oportunidad de convertirse en un país de ingresos altos como México o Chile usando una serie de estrategias que mejoren

su economía. Al ser Colombia un país de vía de desarrollo, cuenta con atrasos a nivel socioeconómico y cultural, atrasos que se reflejan en el índice de desempleo, corrupción, inseguridad, el atraso tecnológico, la desigualdad, la pobreza, entre otros factores. Todos estos factores nos siguen convirtiendo en un país en vía de desarrollo y para alcanzar un verdadero desarrollo debemos trabajar en todos estos aspectos.[16] La tarea no es fácil ya que muchos de estos aspectos ya están arraigados en nuestra cultura, pero con trabajo duro y con la ayuda de todos los colombianos se puede lograr. [16]Para alcanzar el desarrollo no debemos aumentar únicamente nuestra economía porque riqueza no significa desarrollo, debemos aumentar también nuestro índice de desarrollo humano (IDH), que va de la mano con el crecimiento económico, pero *¿cómo podemos aumentar nuestro IDH?* El mejoramiento tecnológico influye en gran medida en el índice de desarrollo humano (IDH) en países que cuenten con ingresos medios o bajos al contrario que los países con ingresos altos. [16]Por este motivo el primer paso que se debe dar a corto plazo es una mayor inversión en la educación, junto con una reestructuración de esta. Ya que la enseñanza creativa muestra muy buenos índices de calidad en la formación humana y profesional de los individuos. Se debe educar para tener un pensamiento crítico y cuestionar todo para así no caer en las

mentiras que tanto daño nos han hecho.[17]De este mismo modo se mejoraría en los aspectos de negocios, lo cual generaría una mayor inversión extranjera que a su vez fomentaría una infraestructura de mayor calidad y todo esto nos daría una mayor cantidad de empleos, lo cuál disminuirá la pobreza del país y permitiría a mucho escalar a un estrato medio. Entre más población esté en el sector medio podrá haber más inversión pública que pueda ser invertida para mejorar el IDH. *¿Pero cómo?* Se invertirá en mejorar el sistema de salud para que todos los colombianos y extranjeros tengan acceso a un servicio de salud de calidad, invertir en la educación para tener un país más educado y se genere más progreso, inversión en obras civiles como generar vías 4G, mejorar los aeropuertos, hospitales, entro otros sectores, que llamarían la atención de los extranjeros y esto generaría más inversión. Puede que con una mayor inversión a corto plazo no se generen todos estos cambios, pero en un largo plazo se puede lograr. [18][13]

Definitivamente para que todo esto pueda suceder Colombia debe terminar con la guerra y la violencia que se han vivido durante los últimos 50 años, toda la inversión que se tiene actualmente en asuntos de defensa se puede invertir en lo mencionado anteriormente; la educación y ciencia. La educación nos garantizaría los 3 aspectos necesarios para lograr un desarrollo sostenible: Respeto y cuidado por el

ambiente, mejorar las aspectos culturales y sociales con el IDH y tener un crecimiento económico sostenible. [26]

¿Realmente el DS es la respuesta para solucionar la problemática ambiental actual?

Actualmente estamos viviendo una crisis producida por el cambio climático, que vuelve incierto el futuro, lo único que sabemos es que las futuras generaciones sufrirán por la escases de alimentos o de agua a menos que hagamos algo al respecto desde el presente, por eso son tan importantes los objetivos de desarrollo sostenible planteados para la agenda 2030.[19] El cumplimiento de todos estos objetivos le garantizaría a las futuras generaciones una sostenibilidad optima derivada del desarrollo sostenible que estamos intentando implementar hoy en día buscando satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos del futuro.[19] Actualmente vivimos en una época que se ha caracterizado por el consumismo, la desigualdad y la afectación ambiental.[20] Todo esto genera que nuestra indudable gran dependencia de la naturaleza sea poco sostenible al estar extrayendo y explotando con una intensidad mayor a la que la naturaleza puede irse recuperando, eso ha generado la alteración de

muchos de los ciclos de la naturaleza, destrucción de ecosistemas, la extinción de muchas especies y que nos muestra que no podemos vivir en armonía con los demás seres de este mundo sino que nos proclamamos como los dueños de todo. Todo esto generado por el desarrollo y el crecimiento demográfico. [20][21][22] Pero con la llegada del COVID-19 nos pudimos dar cuenta que somos algo insignificante para la naturaleza, no somos necesarios para este mundo y en cualquier momento nuestra existencia puede ser borrada con facilidad, incluso con algo tan pequeño pero mortal como un virus. Por esto el desarrollo sostenible nos permitiría vivir en armonía con la naturaleza a la vez que crecemos en desarrollo, esto generaría una solución a las problemáticas ambientales que vivimos actualmente, reduciendo la emisión de químicos nocivos para el ambiente cumpliendo los ODS y los acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente, como los mencionados al inicio de este ensayo (Protocolo de Kyoto, Protocolo de Montreal, Convención de Minamata, Acuerdo de París, entre muchos más) los cuales buscan disminuir la contaminación generada por el ser humano. [23] [24] Actualmente el modelo más

realista para el cuidado del medio ambiente, pero sin comprometer el desarrollo económico es el desarrollo sostenible, que con su buena implementación podría tratar los problemas ambientales que nos asechan hoy en día. [26]

III. CONCLUSIONES.

El desarrollo sostenible es actualmente el método de desarrollo más adecuado que nos permitiría crecer sin comprometer al ambiente ni los recursos para las futuras generaciones. Al mantener en equilibrio los factores ambientales, económicos y sociales, el desarrollo sostenible permitiría a Colombia direccionarse a un desarrollo óptimo, solucionando muchos de los problemas que nos afectan hoy en día y esto sumado a los objetivos de desarrollo sostenible que buscan el progreso de la humanidad nos permitirán alcanzar el desarrollo.

Con una educación de calidad como lo plantea el objetivo 4 de los ODS y implementando la educación de desarrollo sostenible Colombia podría pasar de ser un país únicamente productor de materia prima a un país productor de tecnología, lo que nos permitiría desarrollarnos en muchos aspectos y hasta lograr ser un país de altos ingresos. Pero para poder ser un país desarrollado primero tenemos que tratar las problemáticas socioeconómicas

y culturales que nos afectan de muchas maneras, tendríamos que invertir más recursos públicos en mejorar el IDH para así poder sacar a más personas de la pobreza y que puedan pasar a un sector medio, ya que el sector medio es el que mantiene a un país, y todos estos recursos públicos que genera este sector podrían invertirse en la mejora de muchos aspectos para generar más interés inversor del extranjero y garantizar una calidad de vida óptima a todos los Colombianos y extranjeros.

El desarrollo sostenible es la mejor alternativa para solucionar los problemas ambientales que sufrimos hoy en día, al ser un modelo que tiene en cuenta al medio ambiente sin sacrificar al crecimiento económico, ni a la sociedad, teniendo un equilibrio entre esos tres factores. Haciendo que nuestro desarrollo sea sustentable al no explotar y extraer los recursos de una manera más intensa de la que la naturaleza pueda recuperarse podríamos crecer sin perjudicar a la naturaleza ni a los demás seres con los que compartimos este mundo.

En resumidas cuentas, el desarrollo sostenible es la mejor opción para desarrollarnos sin afectar al medio ambiente, Colombia necesita terminar por completo con la guerra y la violencia que aún sigue sufriendo para poder mejorar nuestra cultura, educación, los

aspectos sociales como la corrupción, la desigualdad. La manera en la que manejamos al medio ambiente y los recursos, y nuestro modelo de crecimiento económico que busca crecer en riqueza, pero no en desarrollo humano que es un punto clave para ser un gran país.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] E. de Jong and M. J. Vijge, "From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development Keywords: Sustainable development Discourses Sustainable Development Goals Millennium Development Goals The Netherlands Policy coherence for development Governance through global goals," 2020, doi: 10.1016/j.esg.2020.100087.
- [5] L. A. Cervantes-Pérez, G. Cervantes-Pérez, G. Cervantes-Guevara, and E. Cervantes-Pérez, "The global economic burden of COVID-19: Every day further from the 2030 agenda for sustainable development," *Cirugia y Cirujanos (English Edition)*, vol. 89, no. 3, pp. 418–429, May 2021, doi: 10.24875/CIRU.20001420.
- [6] "Vista de Retos de la política ambiental colombiana frente a los desafíos de la OCDE y los ODS." <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/90970/76814> (accessed Oct. 07, 2021).
- [7] H. F. Guerrero, S. María, E. Vega, P. Mauricio, and A. Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*.

- [8] “Embedding Education for Sustainable Development (ESD) and SDGs values in curriculum: A comparative review on Qatar, Singapore and New Zealand - ScienceDirect.” <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0959652621027438> (accessed Oct. 07, 2021).
- [9] J. G. de Romero, J. C. García, A. M. G. Pacheco, and A. G. V. Santana, “Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano/ Sustainable development: From the perspective of preservation of the Colombian environment,” *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 26, no. 4, pp. 293–307, Dec. 2020, doi: 10.31876/RCS.V26I4.34664.
- [10] “Vista de Los objetivos de desarrollo sostenible y su inclusión en Colombia.” <http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/2081/210210453> (accessed Oct. 07, 2021).
- [11] E. Urteaga, “Las teorías económicas del desarrollo sostenible,” *Cuadernos de Economía*, vol. 32, no. 89, pp. 113–161, May 2009, doi: 10.1016/S0210-0266(09)70051-2.
- [12] O. E. Contreras-Pacheco, A. C. P. Avella, and M. J. M. Pérez, “La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia,” *Estudios Gerenciales*, vol. 33, no. 142, pp. 13–23, Jan. 2017, doi: 10.1016/J.ESTGER.2017.02.002.
- [13] I. Iriarte Goñi, “La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible, Enric Tello, El Viejo Topo, Barcelona (2005), 378 pp,” *Investigaciones de Historia Económica*, vol. 3, no. 8, pp. 174–177, Jan. 2007, doi: 10.1016/S1698-6989(07)70206-0.
- [14] M. Pecurul Botines and J. L. de Peray Baiges, “Trabajando hacia una salud pública sostenible mediante la interrelación de lo ambiental y lo social. Informe SESPAS 2010,” *Gaceta Sanitaria*, vol. 24, no. SUPPL. 1, pp. 74–77, Dec. 2010, doi: 10.1016/J.GACETA.2010.06.002.
- [15] E. Moreno Millán, “Índice de desarrollo humano como evaluador de los determinantes socioeconómicos de la salud en España,” *Medicina Clínica*, vol. 129, no. 14, p. 557, Oct. 2007, doi: 10.1157/13111430.

- [16] G. Resce, "Wealth-adjusted Human Development Index," *Journal of Cleaner Production*, vol. 318, p. 128587, Oct. 2021, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.128587.
- [17] E. J. Veres Ferrer, "Medición del desarrollo humano: un índice alternativo al IDH-2010. Especial referencia a los países latinoamericanos," *Investigación Económica*, vol. 73, no. 288, pp. 87–115, Apr. 2014, doi: 10.1016/S0185-1667(14)70920-8.
- [18] C.-M. German, V.-B. Diana, A.-S. Igor, and O.-M. Santiago, "Impact of Human Capital and Technology in Human Development Index in Latin American," 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), pp. 1–6, Jun. 2021, doi: 10.23919 / CISTI52073.2021.9476313.
- [19] Á. Palacios Escobar, "El Informe de Desarrollo Humano 2013: análisis internacional de los indicadores del progreso humano," *Economía Informa*, vol. 382, pp. 36–54, Sep. 2013, doi: 10.1016/S0185-0849(13)71334-3.
- [20] J. Assa, "Less is more: The implicit sustainability content of the human development index," *Ecological Economics*, vol. 185, p. 107045, Jul. 2021, doi: 10.1016/J.ECOLECON.2021.107045.
- [21] J. de J. Núñez-Rodríguez and J. C. Carvajal-Rodríguez, "Educar en tiempos de cambio climático para la resiliencia humana y la regeneración ambiental," *Revista Electrónica Educare*, vol. 25, no. 2, pp. 1–9, Apr. 2021, doi: 10.15359/REE.25-2.30.
- [22] G. Lawton, "Time to get thrifty," *New Scientist*, vol. 246, no. 3280, p. 22, May 2020, doi: 10.1016/S0262-4079(20)30855-1.
- [23] X. B. Dong et al., "Environmental and economic consequences of the overexploitation of natural capital and ecosystem services in Xilinguole League, China," *Energy Policy*, vol. 67, pp. 767–780, Apr. 2014, doi: 10.1016/J.ENPOL.2013.11.038.
- [24] S. M. Hashemy Shahdany, A. Firoozfar, J. M. Maestre, I. Mallakpour, S. Taghvaeian, and P. Karimi, "Operational performance improvements in irrigation canals to overcome groundwater overexploitation," *Agricultural*

Water Management, vol. 204, pp. 234–246, May 2018, doi: 10.1016/J.AGWAT.2018.04.014.

- [25] A. Girón, “OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA,” *Problemas del Desarrollo*, vol. 47, no. 186, pp. 3–8, Jul. 2016, doi: 10.1016/J.RPD.2016.08.001.
- [26] X. Liu, Q. Ji, and J. Yu, “Sustainable development goals and firm carbon emissions: Evidence from a quasi-natural experiment in China,” *Energy Economics*, p. 105627, Oct. 2021, doi: 10.1016/J.ENECO.2021.105627.